

Questionario di gradimento delle attività del progetto SOCIAL4FOOD – adulti e adolescenti

Con il seguente questionario, rigorosamente anonimo, vogliamo rilevare il grado di soddisfazione dei partecipanti alle attività del progetto SOCIAL4FOOD. Ti invitiamo a rispondere alle domande, segnando la risposta per te più rispondente o almeno più vicina alle tue opinioni.

GENERE

- maschio femmina altro

FASCIA D'ETA

- 14-18
- 19-59
- da 60 in su

PARTE INTRODUTTIVA

- Rispetto alle aspettative che avevi prima di partecipare alle attività del progetto SOCIAL4FOOD, queste sono state confermate?

- moltissimo molto abbastanza poco

per niente

- I contenuti appresi durante le attività del progetto:

() erano già di tua conoscenza

() non erano di tua conoscenza

() erano in parte di tua conoscenza, ma desideravi approfondirli

maggiore minore

Commento _____

- Giudichi adeguati gli ambienti offerti per lo svolgimento degli eventi organizzati (laboratori, sfida culinaria ed eventi di co-creazione)?

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

Commento _____

PARTE II: AUTOVALUTAZIONE

- Partecipando ai laboratori e alla sfida culinaria hai acquisito

nuove conoscenze:

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

nuove abilità:

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

- Che tipo di conoscenze hai acquisito?

-
- Che tipo di abilità hai acquisito?

-
- Partecipando agli eventi di co-creazione, li hai ritenuti utili per condividere le tue idee?

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

Se hai risposto poco o per niente, cosa suggerisci per migliorare?

-
- Partecipando agli eventi di co-creazione, pensi di avere contribuito attivamente alla co-creazione dell'orto sociale?

moltissimo molto abbastanza
poco per niente

Se hai risposto poco o per niente, cosa suggerisci per migliorare?

-
- Quanto ti soddisfa la soluzione proposta per gestire ed organizzare l'orto sociale?

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

Se hai risposto poco o per niente, che cosa non ti soddisfa?

PARTE III: VALUTAZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI

- Gli eventi organizzati (laboratori, sfida culinaria ed eventi di co-creazione) sono stati interessanti?

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

Se hai risposto poco o per niente, cosa suggerisci per migliorare?

- Le conoscenze che hai acquisito durante gli eventi organizzati (laboratori, sfida culinaria ed eventi di co-creazione) sono state utili?

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

- Sei riuscito a mettere in pratica le conoscenze che hai acquisito durante gli eventi organizzati (laboratori, sfida culinaria ed eventi di co-creazione)?

Sì No

Se hai risposto sì, come?

- Hai incontrato difficoltà nello svolgere le attività proposte negli eventi organizzati (laboratori, sfida culinaria ed eventi di co-creazione)?

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

Se hai risposto moltissimo, molto o abbastanza, quali difficoltà hai incontrato?

- Durante gli eventi organizzati (laboratori, sfida culinaria ed eventi di co-creazione) si è creato un clima di partecipazione positivo?

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

Se hai risposto poco o per niente, cosa suggerisci per migliorare?

PARTE IV: SODDISFAZIONE GENERALE

- Quanto sei soddisfatto delle attività svolte negli eventi organizzati (laboratori, sfida culinaria ed eventi di co-creazione)?

moltissimo molto abbastanza poco
per niente

- Quanto pensi sia opportuno riproporre le attività negli anni successivi?

moltissimo molto abbastanza poco
per niente